

ТЕРГОВ-ТЕЗКОР ГУРУҲИГА РАҲБАРЛИК ҚИЛИШ ВА ИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бўриев Орифжон Бўронович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517144>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

ҳодиса содир бўлган жой, тергов-тезкор гуруҳи, идоравий назорат, жиноятга оид хабар, судга қадар иш юритиш, терговга қадар текширув.

Мамлакатимизда сўнги йилларда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимидаги ислохотлардан кўзланган мақсад, инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларининг самарали муҳофаза қилинишини, энг аввало, шахсни асосиз жиноий таъқиб қилиш ва хусусий ҳаётига аралашидан ҳимоялаш, шахсий даҳлсизлик ҳуқуқлари ҳамда адолатли суд муҳокамасига бўлган ҳуқуқини таъминлаш ҳисобланади. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолати сифатида суд ҳокимиятининг нуфузини мустаҳкамлаш, унинг мустақиллигини таъминлаш,

ANNOTATSIYA

Мақолада судга қадар иш юритишда тергов-тезкор гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш ҳақидаги ҳуқуқий нормаларни жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида белгилаш, хорижий давлатлар олимларининг фикр ва мулоҳазалари билан қиёсий таққосланган, шунингдек, мақолада тергов-тезкор гуруҳлари фаолиятини ташкил этишнинг мавжуд муаммолари ҳамда мазкур муаммолар ва қонундаги бўшлиқларни бартараф этиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

шунингдек адвокатура органларининг фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва уларнинг демократик ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик жамиятини барпо этишдаги ролини кучайтириш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бугунги куннинг долзарб вазифасидир¹.

Жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш – амалга оширилаётган барча ислохотлар самарадорлигига эришиш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатда тинчлик, тотувлик

ва барқарор вазиятни таъминлашнинг асосий кафолатидир”¹².

Сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар замирида инсон ҳуқуқларини ҳимоясини таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса бу 2017-2021 йиллар давомида суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислохотларда ўз аксини топмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартириш ва қўшимчалар даврий талаблар асосида доимий равишда киритиб борилиб, жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қиладиган, ҳамда одил судловга қўмаклашувчи бошқа шахсларнинг ҳуқуқ-эркинликликларини таъминлаш борасида жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслари тергов ҳаракатларини олиб боришда қонунийлик, адолатлилик тамойилларига таяниб, иш олиб боришмоқда, тергов ҳаракатларини ўтказиш жараёнига замонавий ахборот-технология воситаларини кенг жорий

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: – 2022. – 109-б.

² 2016 йил 9 октябрь куни Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездида Ўзбекистон Республикаси Президентлигига Республика Президенти вазифасини бажарувчи, Ўзбекистон бош вазири Шавкат Мирзиёевнинг “Жиноятчиликнинг олдини олиш, ҳар фандай жиноятга адолатли баҳо беришга қаратилган ишларимиз кескин кучайтиради” номли остида ўтган маърузаси.

қилиш ҳам мажбурий шартлардан бири қилиб белгиланди.

Бироқ, амалга оширилаётган ислохотлар билан бир қаторда судга қадар иш юритиш, суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятинини ташкил этиш ҳамда бошқариш давомида бир қатор муаммолар билан бирга хато-камчиликлар ҳам учрамоқда.

Фикримизча, судга қадар иш юритишда тергов-тезкор гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш, уларни бошқариш жараёнлари жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида аниқ белгилаб берилмаганлиги юқоридаги келтириб ўтилган муаммолардан биридир.

Бундан ташқари, жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида³ тергов-тезкор гуруҳи тушунчасига аниқ таъриф бериб ўтилмаган, шунингдек, тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этиш, ҳамда уни бошқариш ким томонидан амалга оширилиши белгилаб берилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Давлат солиқ қўмиталарининг 2018 йил 1 март кунидаги қарори билан тасдиқланган “Ҳодиса содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далилларни йўқотиш ёки йўқ қилишнинг олдини олишга

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси, манба: <https://lex.uz>.

қаратилган биринчи навбатдаги чоратадбирларни кўриш тартиби тўғрисида”ги Қарор ва унга илова йўриқномада “Тергов-тезкор гуруҳи”га қуйидагича, яъни жиноят ва ҳодиса ҳақидаги ариза, хабарлар ва маълумотлар юзасидан ҳодиса содир бўлган жойда кечиктириб бўлмайдиган тергов-тезкор ҳаракатлар ўтказиш учун мўлжалланган тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари, эксперт ва мутахасислардан иборат гуруҳ” – деб таъриф бериб ўтилган⁴.

Фикримизча, мазкур таърифда ҳам тергов-тезкор гуруҳи таркибида ҳодиса жойида ўтказиладиган процессуал ҳаракатларини амалга оширишда иштирок этувчи шахслар тоифаси аниқ кўрсатиб берилмаган. Амалиётда ҳамда таълим муассасаларидаги ўқув жараёнларида ҳодиса содир этилган жойда тергов-тезкор гуруҳи фаолиятига раҳбарлик қилиш вазифаси гуруҳ таркибида фаолият олиб борган суриштирувчи ёки терговчи томонидан амалга оширилиши белгиланган бўлсада, мазкур қоида қонун ҳужжатларида акс эттирилмаган.

Шунингдек, юқорида номи келтириб ўтилган йўриқномада ҳам тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этиш, шунингдек, тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этишда

⁴ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Давлат солиқ қўмиталарининг 2018 йил 1 март кундаги қарори, 2018.

терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширувчи органлар раҳбар (ўринбосар) ларини роли ва вазифаларига тўхталиб ўтилмаган.

Биламизки, жиноятга оид хабар келиб тушганда ёки шов-шувли жиноятлар содир этилганда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар (*прокурор, ИИО раҳбарлари ва ҳ.к.*) раҳбарлари воқеа содир бўлган жойга борган ҳолда тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этадилар, ходимларга амалга оширишлари лозим бўлган вазифаларини белгилаб, ўзларининг таклифларини беради. Бироқ, қонунчилигимизда бундай ҳолатларда бу тоифадаги раҳбарларнинг тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этишдаги вазифалари аниқ белгилаб қўйилмаган.

Фикримизча ва амалиётдаги тажрибалардан келиб чиқиб, тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини тўғри ташкил этилиши, куч-воситаларнинг тўғри тақсимотини амалга оширилиши – жиноятларнинг “*иссиқ из*”ларидан очилишига сабаб бўлувчи омиллардан ҳисобланади.

2002 йилда Россиялик ҳуқуқшунос олимлардан бири *Р.Ю.Улимаев* ўзининг “Тергов-тезкор гуруҳлар: ҳуқуқий ҳолати, ташкил этиш ва фаолияти” мавзусидаги номзодлик диссертациясида тергов-тезкор гуруҳи тушунчасига ўзининг қуйидагича муаллифлик таърифини бериб ўтган.

Тергов-тезкор гуруҳи – бу ҳаракатларни тергов қилиш бўйича процессуал ваколатга эга бўлган шахс

раҳбарлигида руҳсат берувчи ташкилот ходимларини бирлаштирган вақтинчалик ташкилий бирлик⁵.

Р.Ю.Улимаевнинг муаллифлик таърифига қисман қўшилиш мумкин. Чунки, таърифда тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини ташкил этиш тергов қилиш бўйича процессуал ваколатга эга бўлган шахс томонидан амалга оширилишини маълум қилинган.

Юқоридагиларндан келиб чиқиб, қуйидагилар таклиф этилади. Жумладан, амалдаги Жиноят процессуал қонунчилигига қатор аниқ тушунчаларни киритиш мақсадга мувофиқ.

– “Тергов-тезкор гуруҳи” – бу суриштирув ва тергов ҳаракатларини амалга ошириш процессуал ваколатларига эга бўлган шахс (*суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд*) раҳнамолигида (раҳбарлигида) ҳодиса содир этилган жойда жиноятларни фош қилиш мақсадида терговга қадар текшириш ҳаракатларни бажариш ҳамда уларни мувофиқлаштириш учун вақтинчалик ташкил этилган мутахассислар гуруҳидир” – деган мазмундаги муаллифлик таърифини;

– “Тергов-тезкор гуруҳи” тушунчасига берилган таърифга асосан унинг таркибига киритилган ҳар бир ходим ва

мутахассиснинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини белгилаб, ҳуқуқий мақомини мустақамлаб қўйишни.

⁵ “Следственно-оперативные группы: Правовой статус, организация и деятельность,” автореферат. Р.Улимаев, 2002. Манба: <https://www.dissercat.com/content/sledstvenno-operativnye-gruppy-pravovoi-status-organizatsiya-i-deyatelnost>.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: – 2022. – 109-б.
2. 2016 йил 9 октябрь куни Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон Либерал-демакрatik партиясининг VIII съездида Ўзбекистон Республикаси Президентлигига Республика Президенти вазифасини бажарувчи, Ўзбекистон бош вазири Шавкат Мирзиёевнинг “Жиноятчиликнинг олдини олиш, ҳар фандай жиноятга адолатли баҳо беришга қаратилган ишларимиз кескин кучайтирилади” номли остида ўтган маърузаси.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси, манба: <https://lex.uz>.
4. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/S (Feb. 2022), 348–352. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp348-352>.
5. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Давлат солиқ қўмиталарининг 2018 йил 1 март кунидаги қарори, 2018.
6. “Следственно-оперативные группы: Правовой статус, организация и деятельность,” автореферат. Р.Улимаев, 2002. Манба: <https://www.dissercat.com/content/sledstvenno-operativnyye-gruppy-pravovoi-status-organizatsiya-i-deyatelnost>.
7. Джалилов, Н. (2021). Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 2(12), 348-352.
8. Komil o'g'li, J. N. (2020). The importance of the participation of a lawyer in crime prevention activities. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(3), 11-15.